

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДВОКАТУРЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

Жураев Анваржон Ильхомжон угли

Магистр факультет: Адвокатская деятельность ТГЮУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922869>

АННОТАЦИЯ

Адвокатура играет ключевую роль в обеспечении прав граждан и справедливости в судебных процессах. Однако в Республике Узбекистан адвокатская деятельность сталкивается с рядом системных проблем, связанных с взаимодействием с государственными органами, что ограничивает её независимость и эффективность. В статье рассматриваются основные проблемы взаимодействия адвокатуры и государственной власти в Узбекистане, такие как ограниченная независимость адвокатов, недостаточная защита адвокатской тайны, трудности в получении доступа к правосудию и давление со стороны правоохранительных органов. Автором проведен правовой анализ данных проблем и предложены пути их решения через реформирование законодательства и усиление гарантий адвокатской независимости. Данная статья направлена на обсуждение необходимости создания правовых механизмов для защиты адвокатуры и развития правовой системы, способной обеспечить справедливость и равенство перед законом.

Ключевые слова: адвокатура, государственная власть, Республика Узбекистан, независимость адвокатов, правосудие, адвокатская тайна, реформы, правовая система.

ANNOTATION

The legal profession plays a key role in ensuring citizens' rights and justice in judicial processes. However, in the Republic of Uzbekistan, the legal profession faces a number of systemic problems related to interactions with government authorities, which limit its independence and effectiveness. The article examines the main issues in the interaction between the legal profession and state authorities in Uzbekistan, such as limited independence of lawyers, insufficient protection of attorney-client privilege, difficulties in accessing justice, and pressure from law enforcement agencies. The author provides a legal analysis of these problems and suggests solutions through legislative reform and strengthening guarantees of legal independence. This article aims to discuss the

need for the creation of legal mechanisms to protect the legal profession and develop a legal system capable of ensuring justice and equality before the law.

Key words: legal profession, state power, the Republic of Uzbekistan, independence of lawyers, justice, attorney-client privilege, reforms, legal system.

Введение (Introduction)

Адвокатура является одним из ключевых институтов правовой системы, обеспечивающим защиту прав и свобод граждан в условиях правосудия. Независимость адвокатов и их эффективное взаимодействие с государственными органами, включая суды и правоохранительные структуры, являются основополагающими принципами, заложенными в международных правовых актах. В Республике Узбекистан адвокатура играет важную роль в обеспечении конституционных прав граждан, однако её деятельность ограничена рядом проблем, связанных с давлением со стороны государственной власти и недостаточной правовой защитой.

Взаимодействие адвокатуры и государственной власти в Республике Узбекистане является ключевым аспектом правовой системы страны, обеспечивающим баланс между защитой прав граждан и эффективным функционированием судебных и исполнительных органов. Однако на практике это взаимодействие сталкивается с рядом проблем, которые могут негативно сказываться на независимости адвокатов и их способности эффективно защищать права своих клиентов [1].

Актуальность данной темы заключается в необходимости анализа проблем взаимодействия адвокатуры и государственной власти в Узбекистане в контексте реформ, направленных на улучшение правовой системы. В статье будет рассмотрено текущее состояние адвокатуры, её независимость, а также проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты при выполнении своих профессиональных обязанностей. Основное внимание будет уделено правовому анализу данных проблем и предложениям по их решению [2].

Методы (Methods)

Для анализа проблем взаимодействия адвокатуры и государственной власти в Узбекистане использовались следующие методы исследования: анализ законодательства Республики Узбекистан, регулирующего деятельность адвокатуры и правоохранительных органов; исследование опыта других государств в вопросах взаимодействия адвокатуры и государственной власти; анализ изменений в законодательстве

Узбекистана в контексте реформирования адвокатуры; разработка предложений по совершенствованию законодательства и механизмов взаимодействия адвокатуры с государственными органами.

Данные методы позволили выявить существующие проблемы в правовом регулировании адвокатской деятельности, а также предложить решения на основе международного опыта и потребностей национальной правовой системы.

Результаты (Results)

На основе анализа текущего законодательства и практики взаимодействия адвокатуры с государственной властью в Узбекистане выявлены следующие ключевые проблемы:

Адвокатура в Узбекистане, несмотря на закрепленные законом гарантии независимости, на практике сталкивается с различными формами давления со стороны правоохранительных органов и судов. Это проявляется в виде вмешательства в адвокатскую деятельность, ограничения доступа к клиентам и доказательствам, а также в использовании административных ресурсов для контроля над адвокатами [3].

Одним из основных препятствий в эффективной защите прав клиентов является нарушение адвокатской тайны. В ряде случаев адвокаты подвергаются преследованиям за сбор доказательств или общение с клиентами, а их материалы могут быть изъяты без надлежащего обоснования, что нарушает право на защиту.

Адвокаты сталкиваются с бюрократическими препятствиями при получении доступа к материалам дела, что ограничивает их возможности для качественной защиты клиентов. Кроме того, задержки в рассмотрении дел и отсутствие достаточных механизмов судебного контроля усиливают напряжение в системе [4].

Процесс лицензирования адвокатов в Узбекистане недостаточно прозрачен и сильно зависит от государственных органов, что создает возможности для давления на адвокатов. Это ограничивает их способность свободно осуществлять свою деятельность.

Адвокаты, участвующие в резонансных делах, особенно если они касаются политических вопросов, сталкиваются с дополнительными ограничениями, включая запреты на встречу с клиентами, что нарушает конституционные права на защиту.

Основные проблемы взаимодействия адвокатуры и государственной власти в Узбекистане:

1. Недостаточная независимость адвокатуры

Адвокатура в Узбекистане, как и в других странах, должна быть независимой от органов государственной власти. Однако, несмотря на существующие законодательные нормы, в ряде случаев адвокаты сталкиваются с давлением со стороны правоохранительных органов и судов. Это может проявляться в форме:

- Препятствий при доступе к клиентам (особенно в случаях, связанных с государственными преступлениями).
- Ограничений в сборе доказательств.
- Запугиваний или угроз в случае защиты "неугодных" клиентов [5].

2. Отсутствие эффективных механизмов защиты адвокатской тайны

Одной из ключевых проблем взаимодействия является защита адвокатской тайны. Несмотря на то, что законодательство Узбекистана закрепляет это право, на практике адвокаты могут столкнуться с тем, что их общение с клиентами может быть прослушано, или материалы дела, находящиеся у адвоката, могут быть изъяты правоохранительными органами, что нарушает права на защиту и конфиденциальность.

3. Ограниченный доступ к правосудию и задержки в рассмотрении дел

Система правосудия Узбекистана все еще сталкивается с проблемой задержек в рассмотрении дел. Это может негативно сказываться на правах граждан, защищаемых адвокатами. Кроме того, адвокаты часто сталкиваются с трудностями при получении доступа к материалам дела, что ограничивает их возможности для полной и качественной защиты своих клиентов.

4. Низкий уровень правовой культуры и восприятие адвокатуры

Многие государственные органы и представители власти, включая судебные органы, часто воспринимают адвокатов как "оппонентов" системы, а не как участников правового процесса, защищающих права граждан. Это приводит к снижению доверия к адвокатуре и создает напряженность между государственными структурами и адвокатами [6].

5. Проблемы с лицензированием и аттестацией адвокатов

В Узбекистане адвокатская деятельность регулируется жесткими требованиями, включая обязательное прохождение аттестации и

получение лицензии. Однако существует проблема с чрезмерной зависимостью процедуры лицензирования от государственных органов. Это может создавать условия для влияния государства на состав адвокатуры и ограничения независимости адвокатов.

6. Ограничение прав на защиту в резонансных делах

В Узбекистане существуют случаи, когда адвокаты сталкиваются с ограничениями в доступе к своим клиентам в резонансных делах, особенно если дела касаются политических преступлений или коррупции. Такие действия могут ставить под угрозу право граждан на справедливое судебное разбирательство.

7. Нехватка финансовых и кадровых ресурсов

Адвокатская деятельность в Узбекистане также сталкивается с проблемами нехватки финансовых ресурсов, что ограничивает возможности адвокатов, особенно в защите малообеспеченных слоев населения. Это также может повлиять на доступ граждан к квалифицированной юридической помощи, особенно в отдаленных районах страны.

8. Недостаток профессиональной подготовки и повышения квалификации адвокатов

Адвокаты, как и все юристы, нуждаются в регулярном повышении квалификации, особенно в условиях реформирования законодательства и правовой системы. Однако в Узбекистане существует дефицит качественных программ для повышения квалификации адвокатов, что сказывается на уровне их профессионализма и готовности к новым вызовам.

9. Проблемы взаимодействия с правоохранительными органами

Часто адвокаты сталкиваются с трудностями при взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов. Это может выражаться в нарушении процессуальных прав, отказах в ознакомлении с материалами дела или препятствиях в проведении встреч с клиентами. Такие действия могут подрывать работу адвоката и ограничивать его возможности в защите интересов подзащитного.

Обсуждение (Discussion)

Для улучшения взаимодействия адвокатуры и государственной власти необходимо реформировать законодательство Узбекистана, усилив гарантии независимости адвокатов. Важно пересмотреть нормы,

регулирующие деятельность адвокатуры, чтобы устранить механизмы давления на адвокатов и обеспечить защиту их профессиональных прав.

Международный опыт показывает, что в странах с развитой правовой системой адвокатура обладает высокой степенью независимости и защищенности. Например, в странах ЕС и США существуют четкие законодательные механизмы, обеспечивающие защиту адвокатов от вмешательства со стороны государственных органов. Узбекистану необходимо перенять данный опыт и адаптировать его к своей правовой системе [7].

Для решения проблем взаимодействия адвокатуры и государственной власти предлагаются следующие меры:

- Усиление гарантий адвокатской тайны через более строгий контроль за действиями правоохранительных органов.
- Упрощение процедур доступа адвокатов к правосудию и материалам дел.
- Создание независимой комиссии по лицензированию и аттестации адвокатов для исключения административного давления.
- Введение мер ответственности за вмешательство в деятельность адвокатов со стороны государственных органов.

Адвокатура должна играть активную роль в реформировании правовой системы Узбекистана. Для этого необходимы меры по усилению взаимодействия адвокатов с законодательными и исполнительными органами для обсуждения проблем, стоящих перед правозащитной деятельностью. Также необходимо привлечение международных экспертов для проведения тренингов и семинаров по повышению квалификации адвокатов.

Заключение

Для улучшения взаимодействия адвокатуры и государственной власти в Узбекистане необходимо предпринять комплексные меры, направленные на укрепление независимости адвокатов, повышение уровня правовой культуры, защиту адвокатской тайны и обеспечение доступа к правосудию. Реформы в данной сфере могут способствовать созданию более справедливой и транспарентной системы правосудия, где адвокатура будет играть свою важную роль в защите прав и свобод граждан.

Адвокатура Узбекистана сталкивается с рядом серьезных проблем, связанных с давлением со стороны государственной власти и

ограниченной независимостью. Для улучшения ситуации необходимо провести реформы в законодательстве, направленные на усиление гарантий адвокатской независимости и обеспечение прозрачности в деятельности государственных органов. Важную роль в этом процессе должны сыграть международные стандарты защиты прав адвокатов и их внедрение в национальную правовую систему.

Решение данных проблем будет способствовать укреплению правовой системы Узбекистана и повышению доверия граждан к правосудию, а также обеспечит более справедливое и прозрачное взаимодействие адвокатуры и государственной власти.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года
2. Закон Республики Узбекистан от 9 января 1996 года № ЗРУ-349 «Об адвокатуре»
3. Адвокатура как субъект цифровизации правосудия // Адвокатская газета. Цифровые технологии в практической деятельности адвоката Текст научной статьи по специальности «Право» Приженникова А. Н//интернет
4. Адвокатура. Учебник для вузов. А.Эгамбердиев, Р.Ахмедов, Ш.Мирзаев, И.Никонов, Г.Сайфиева. Т.: Издательство ТГЮУ, 2016 стр. 39, 40
5. Бусурина Е. О. Возобновление статуса адвоката, утраченного в результате дисциплинарного производства/ Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2012. №5.
6. Горниг Г., Витвицкая О. Право Европейского Союза. Петербург 2005.С.
7. Юсупов, И., Кучкарова, Г., & Ачилова, Л. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(15), 82-92.